

TOG‘RAYXON – ORIGANUM VULGARE O‘SIMLIGINING XUSUSIYATLARI

Matmuradova.G

Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Unversiteti
Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya o‘qitish metodikasi o‘qituvchisi

M.S.Uralova

Biologiya o‘qitish metodikasi talabasi

Annotatsiya: O‘quvchi – talabada dorivor o‘simliklar haqida nazriy bilim va tushunchalarni mustahkamlash. Tog‘rayhon o‘simligini dorivorlik hususiyatlari bilish. Dorivor preparatlari haqida bilimlarga ega bo‘lish.

Kalit so‘zlar: Timol va karvakrol, bitsiklik va tritsiklik seskviterpenlar, ichak atoniyasi.

Mamlakatimizda so‘ngi yillar dorivor va ziravor o‘simliklarni rivojlantirishga, xususan tabiiy boyliklardan samarali va unumli foydalanish katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 10 – apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ – 4670 – son qarori sohani tubdan rivojlanishining huquqiy asoslarini yaratib berdi.

O‘simlik tasnifi. Oddiy tog‘rayxon – *Origanum vulgare* L yasnotkadoshlar Lamiaceae (labguldoshlar - Labiatae) oilasiga kiradi. Ko‘p yillik, bo‘yi 30 – 60 sm, ba‘zan 90 smga yetadigan xushbo‘y o‘t o‘simlik. Poyasi bir nechta, tik o‘sovchi, yuqori qismi sershoxli, tukli va to‘rt qirrali bo‘ladi. Bargi oddiy, cho‘ziq tuxumsimon, o‘tkir uchli, tekis qirrali bo‘lib, bandi bilan poyada qarama – qarshi o‘rnashgan. Gullari mayda, barg qo‘ltig‘ida 2 – 3 tadan joylashib, qalqonsimon to‘pgul hosil qiladi. Qalqonsimon to‘pgullar poya uchida ro‘vaksimon to‘pgulni

vujudga keltiradi. Mevasi ko‘sachabarg bilan birlashgan to‘rtta yong‘oqcha. Iyun oyidan boshlab sentyabrgacha gullaydi.

Geografik tarqalishi. Sobiq Ittifoq Yevropa qismida (shimol qismidan tashqari), Kavkazda, Sibirning janubiy tumanlarida hamda qisman Qozog‘iston va Qirg‘izistonning ayrim tumanlarida uchraydi. Quruq, ochiq o‘tloqlarda, quruq o‘rmon va o‘rmon yoqalarida, tepaliklar, qiyalar, toshloqlar hamda butazorlarda o‘sadi. Tog‘rayxon ayniqsa, Ukrainaa, Belarus, Shimoliy Kavkaz, Volga bo‘yi o‘rta qismidagi tumanlar, Boshqirdistonda ko‘p o‘sadi va shu yerlarda tayyorlanadi.

Mahsulotning tashqi ko‘rinishi. Tayyor maxsulot barg va gullar aralashmalaridan tashkil topgan. Bargi qisqa bandli, cho‘ziq tuxumsimon, o‘tkir uchli, teks qirrali yoki bilinear bilinmas tishsimon, ustki tomoni esa kulrang – yashil, uzunligi 1 – 4 sm. Gul oldi bargchalari tuxumsimon bo‘lib, to‘q binafsha rangga bo‘yalgan. Gullari mayda, och qizil gulkosachasi qo‘ng‘iroqimon, besh tishli, og‘izchasi oq tuklar bo‘ladi, gultojisi ikki labli bo‘ladi. Otaligi 4 ta, onalik tuguni to‘rt bo‘lakli, yuqorida joylashgan. Barg hamda gulkosachabargida efir moyli bezlar bor. Mahsulotning o‘ziga xos xushbo‘y hidi va achchiqroq o‘tkir mazasi bor.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida 0,12 – 1,2 % efir moyi, oshlovchi moddalar, askorbin kislota (gulida 166 mg %, bargida 565 mg % gacha) va fenol – karbol kislotalar bo‘ladi. Efir moyi tarkibida 44 % gacha fenollar (timol va karvakrol), 12,5 % bitsiklik va tritsiklik seskviterperlar, 12,8 – 15,4 % sof holdagi spirtlar va 2,63 – 5 % geranilatsetat bor.

Ishlatilishi. Tibbiyotda tog‘rayxondan tayyorlangan preparatlar ichak atoniyasi (ichakning bo‘shashishi, zaiflanishi) kasalligida hamda ishtaha ochuvchi va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilovchi dori sifatida ishlatiladi. Bulardan tashqari, u balg‘am ko‘chiruvchi dori va terlatuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Efir moyi esa tish og‘rig‘ini qoldirish uchun ishlatiladi. Tog‘rayhoni damlamasi ishtaha ochuvchi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Yuqori nafas yo‘llari shamollaganida, asab kassalliklarida yaxshi davodir. O‘simlikning damlama va qaynatmasi turli yaralarni tuzatishda ishlatiladi. Tamoq og‘rig‘ida damlamasi foyda beradi. Tog‘rayhon damlamasi jig‘ildon qaynashi, hiqichoq, ko‘ngil aynishini to‘xtatadi.

Dorivor preparatlari. Damlama. Mahsulot ter haydovchi va ko'krak kasalliklarida ishlatiladigan yig'ma choylar tarkibiga kiradi. Tog'rayhonni O'zbekistonning tog'li tumanlarida o'sadigan yana bir turini tibbiyot amaliyotida qo'llanishga ruxsat etilgan.

Mahsulotni tayyorlash. Tog'rayhon o'tlari yig'ib olingandan so'ng soyada quritiladi. Quritilgan o'simlikni 2 – 2,5 smli teshikli elaklardan guli bilan barglarini poyalaridan ajratib olinadi. Tayyor bo'lgan mahsulotni xaltalarda saqlanadi. Xom – ashyoni saqlash muddati 1 yildan oshmasligi kerak. Xom – ashyoning tarkibida 13 % namlik, 10 % umumiy kul, sarg'aygan va qoraygan o'simlik qismi 7 %, organik va mineral aralashmalar 1 % dan oshmasligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'.Axmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafaqulov Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi. Toshkent - 2022.
2. <https://xalq-tabobati.uz/uy/2092/tabobat-dorixonasi/tograyxonning-siz-bilmagan-foydalari/>
3. <https://apteka.uz/>
4. <https://www.agro.uz/>